

LINGUISTIC ESSENCE OF DISCURSIVE ANALYSIS

(In the example of Usman Azim's poems)

Diyora NURIMOVA,

PROFI university Navoiy filiali o'qituvchisi

E-mail:diyoranurimova887@gmail.com

Abstract

This article discusses the emergence, study and role of discourse analysis in linguistics. It reveals the role of social and pragmatic factors, the essence of discourse analysis. Lyrical discourse and sociopragmatic interpretation of Usman Azim's poems are described. Pragmatic, semantic and structural aspects of linguistic units used in the poems are discussed.

Key words: discourse, pragmatic, sociopragmatic, linguistic, social, poetry, art, analysis.

Лингвистическая сущность дискурсивного анализа

(на примере стихов Усмана Азима)

Аннотация

В данной статье рассматриваются вопросы возникновения, изучения и роли анализа дискурса в языкознании. Раскрывает роль социальных и прагматических факторов, суть дискурсивного анализа. Описаны лирический дискурс и социально-прагматическая интерпретация стихов Усмана Азима. Обсуждаются прагматические, семантико-структурные аспекты языковых единиц, используемых в стихотворениях поэта.

Ключевые слова: дискурс, прагматический, социопрагматический, лингвистический, социальный, поэзия, искусство, анализ.

Diskursiv tahlilning lingvistik mohiyati

Ushbu maqolada diskurs tahlilning paydo bo'lishi, o'rganilishi hamda

tilshunoslikda tutgan o‘rni xususida so‘z boradi. Unda sotsial va pragmatik omillarning roli, diskurs tahlil mohiyati ochib beriladi. Usmon Azim she’rlarining lirik diskursi, sotsiopragmatik talqini bayon etiladi. Shoir she’rlarida qo‘llangan lisoniy birliklarning pragmatik, semantik-struktur jihatlarini to‘g‘risida fikr yuritiladi.

Kalit so‘zlar: diskurs, pragmatika, sotsiopragmatika, lisoniy, sotsial, she’r, badiiyat, tahlil.

Kirish. Tilshunoslik o‘z ifoda ko‘lamini yillar o‘tgani sayin kengaytirib bormoqda. Bugungi kunda uning doirasida an’anaviy tilshunoslikka qaraganda keng qamrovli sohalar rivojlanmoqda. Jumladan, matn lingvistikasi, pragmalingvistika, sotsiolingvistika, psixolingvistika. Bu sohalar jahon tilshunosligida o‘tgan asrning o‘rtalarida chuqur tadqiq etilgan, fikr hamda mulohazalar jamlanib, bir nechta monografiya va tadqiqot ishlari olib borilgan. XXI asr boshlaridan buyon esa o‘zbek tilida ham yuqoridagi tilshunoslik yo‘nalishlariga oid ilmiy izlanishlar qilinmoqda. E’tiborli jihati shundaki, tilshunoslik muammolariga bag‘ishlangan aksariyat ishlarda “diskurs” atamasi ko‘p qo‘llaniladi. Diskurs biror bir masala yuzasidan bahs yoki muloqotdan iborat muhokama shakli hisoblanadi. U turfa fikr, qarash va tushunchalarni o‘z ichiga oladi hamda insonlararo muloqotni shakllantiradi. Diskurs har qanday bahsni emas, balki so‘zlovchi va tinglovchi uchun ma’lum bo‘lgan ayni bir mavzuga oid xususiyatlarni qamraydi.

Diskurs termini faqatgina tilshunoslik emas, balki adabiyotshunoslik, sotsiologiya, siyosatshunoslik, falsafa, mantiq, psixologiya kabi fan sohalarida ishlatilib kelinayotgan bo‘lsa-da, uning ko‘pchilik tomonidan e’tirof etilgan bitta ta’rifi mavjud emas. V. Xegay “diskurs”ning dastlab “matn” atamasi bilan bir xil konseptni bildirganini, kayinchalik esa, “diskurs” og‘zaki, “matn” termini yozma nutqqa nisbatan ishlatilganligini yozadi [1].

Uning fikrlariga qo‘shimcha qilib diskursni matnning bir qismi sifatida baholash

mumkin. Qolaversa, u matnlarning o‘ziga xos jihatlarini tahlil qilish, nashrga tayyorlashda ham juda muhim.

Shaxslararo muloqot mahsuli bo‘lgan diskurs og‘zaki yoki yozma bo‘lishidan qat’iy nazar bilimlarni yaratish, o‘quvchiga yetkazish, fikrlarni tarqatish hamda o‘zganishni aks ettirish kabi jarayonlarda muhim ahamiyatga ega hisoblanadi. Unga doir nazariya va qarashlar ham jahon va o‘zbek tilshunoslari ishlarida keng yoritilgan bo‘lishiga qaramay yagona bir ta’rif berilmagan. Uni bir ma’noli termin sifatida ham ko‘rish mushkul. Fransuzcha discours – oldinga orqaga yugurish; inglizcha discourse –harakat, aylanish; lotincha discursus – suhbat, muloqot ma’nolarini bildiruvchi bu istilohning uch tilli ekanligi ham ma’no ko‘lami kengligini bildiradi.

Amerika tilshunosi Z. Xarrisning 1952- yili nashr etilgan “Diskurs tahlili” maqolasida ilk bor keltirilgan bu termin mohiyati yoritilgan bir qator nazariyalar va fikrlar mavjud. A.A. Kibrik ta’kidlaganidek, an’anaviy tilshunoslikda diskurs odatda til sistemasi bilan uzviy bog‘liq. “Diskurs – bu matnda mavjud bo‘lgan yagona til faoliyati va natijasi jarayonidir. Diskurs matni tarkibiy qism sifatida o‘z ichiga oladi. Matn – statik obyekt, til faoliyati jarayonida paydo bo‘ladi. U yozma matn grafik belgilardan iborat yoki og‘zaki akustik signallardan iborat bo‘lishi mumkin. shuningdek, diskurs matndan tashqari suhbatlashayotgan paytdagi jarayon shakllanishi hamda anglanilishini bildiradi ” [2].

Kibrikning mulohazalaridan shuni anglash mumkinki, diskurs va matn bir butunlikni tashkil etadi. Yozma yoki og‘zaki til birliklari vositasida matn yaratishda, uni tushunish jarayonida “matn-diskurs” zidlanishi diskursning matndan ustunligini emas, balki uning tarkibiy qismi ekanligini ifodalaydi.

Tilshunoslikda diskursiv tahlil bilan rus va yevropa tilshunoslari salmoqli izlanishlar olib borgan. XX asr 70-yillarning o‘rtalaridan boshlab nutqni diskursiv tahlil qilish amaliyoti rus tilshunoslari N.D.Arutyunova, V.E.Chernyavskiy, Yu.S.Stepanov, T.M.Nikolaevoy, V.Z.Demyankova, Yevropa tilshunoslari

Buysans, M.Fuko, A.Greymas olib borgan tadqiqot ishlarda uchraydi.

Matn tilshunosligi va diskursiv tahlil chegarasi an'anaviy tilshunoslikdagi aktual masalalardan biri sanaladi. Lingvistik adabiyotlarda "matn" hamda "diskurs" tushunchalari bir-biriga juda yaqin ekanligi qayd etiladi. Ye.S.Kubryakova ham diskursning hamma uchun umumiy bo'lgan ta'rifi mavjud emasligini ta'kidlaydi [3].

Kubryakovaning fikrlaridan shuni anglash mumkinki, diskurs bevosita matn bilan bog'liq bo'lgan, bir-biri bilan uzviy aloqador tahlil, muhokama ko'rinishidir. Lingvistik lug'atlarda esa diskurs atamasiga quyidagicha ta'rif beriladi:

Diskurs - (discourse) yozma yoki og'zaki aloqa, bahs, muhokama [4].

Ushbu istilohning lingvistik ma'nosidan matn ustidan muhokama sifatida baholash mumkin.

Oxirgi o'n yilliklarda esa diskurs tushunchasi va diskursiv tahlil bilan bog'liq masalalar tilshunosligimizda ham asosiy tadqiqot obyektlaridan biriga aylanmoqda. Biz uning lingvistik mohiyatini va ma'no ko'lamini matn lingvistikasi hamda pragmaligvistikaga oid ishlarda kuzatishimiz mumkin. Shuningdek, diskursiv tahlil adabiyotshunoslikda ham alohida o'rin tutadi. Adabiyotshunoslikda diskurs shoir va yozuvchilar ijodidagi o'ziga xosliklar, ijodkor tili hamda uni o'quvchiga yetkazish mahorati bilan belgilanadi. Adabiy matnlarning diskursiv tahlilida yozuvchi tili, badiiy matn janri va ijodkorning so'z qo'llash mahorati muhim sanaladi.

ADABIYOTLAR

1.Xegay V. O ponyatii diskurs// Filologiya masalalari, 2006, N2 (11), 63-66-

betlar.

2.Kibrik, A.A. Diskursning kognitiv tahlili: dis. Moskva., 2003, 4-bet.

3.Kubryakova. Matn va uni tahlil qilish shartlari. Moskva., 2000, 6-bet.

4.languages.oup.com.